

PRIMENA HIBRIDNE TEHNIKE AERACIJE I PEŠČANE FILTRACIJE U CILJU UKLANJANJA GVOŽĐA IZ PODZEMNE VODE: PILOT STUDIJA

APPLICATION OF HYBRID TECHNIQUES OF AERATION AND SAND FILTRATION TO REMOVE IRON FROM GROUNDWATER: A PILOT STUDY

IZVOD

Rad istražuje efikasnost hibridnog sistema aeracije i peščane filtracije u uklanjanju gvožđa iz podzemne vode za vodosnabdevanje stanovništva. Eksperiment je trajao 24 sata, pri čemu su konstantan protok i pritisak vode tokom aeracije bili 400 L/h i 300 kPa, respektivno, dok je početni protok filtracije bio 100 L/h. Hibridni sistem je značajno smanjio mutnoću vode, sa najvećim smanjenjem nakon 5 sati tretmana. Koncentracija gvožđa u sirovoj vodi je premašila dozvoljene vrednosti, ali je tretirana voda zadovoljila standarde kvaliteta vode za piće sa stanovišta sadržaja gvožđa. Međutim, koncentracija mangana ostala je visoka nakon tretmana, što sugeriše potrebu za prilagođavanjem sistema radi efikasnijeg uklanjanja mangana. pH vrednosti i elektroprovodljivost su ostali unutar propisanih granica. Cilj ovog istraživanja je da se proceni efikasnost hibridne tehnike aeracije i filtracije kroz peščani filter (aeraciono-filtraciona jedinica) u obradi vode za piće, sa glavnim fokusom na uklanjanje gvožđa iz podzemnih izvora, kao oblik predtretmana sirove podzemne vode. Pilot studija demonstrira performanse ovog hibridnog sistema i identifikuje njegove prednosti i nedostatke u realnim uslovima. Dobijeni rezultati mogu biti značajni za unapređenje procesa pripreme vode za piće u manjim vodovodnim sistemima i poboljšanje kvaliteta vode za korisnike.

Ključne reči: hibridni sistem, aeracija, peščana filtracija, tretman podzemne vode, gvožđe, mangan

ABSTRACT

Paper investigates the effectiveness of a hybrid aeration and sand filtration system in removing iron from drinking groundwater. The experiment lasted 24 hours, where the constant water flow and pressure during aeration 400 L/h and 300 kPa, respectively, while the initial filtration flow was 100 L/h. The hybrid system effectively reduced water turbidity, with the greatest reduction after 5 hours of treatment. The concentration of iron in the raw water exceeded the permissible values, but the treated water met the drinking water quality standards regarding iron. However, the manganese concentration remained high after treatment, suggesting the need to adjust the system to more efficiently remove manganese from the water. pH values and electrical conductivity remained within the prescribed limits. The aim of this research is to evaluate the effectiveness of the hybrid technique of aeration and filtration through a sand filter (aeration-filtration unit) in the treatment of drinking water, with the main focus on the removal of iron from underground sources, as a form of pretreatment of raw groundwater. A pilot study demonstrates the performance of this hybrid system and identifies its advantages and disadvantages in real-world conditions. The obtained results can be significant for improving the process of preparing drinking water in smaller water supply systems and improving the quality of water for users.

Key words: hybrid system, aeration, sand filtration, groundwater treatment, iron, manganese

1. UVOD

Voda je esencijalna za sve žive organizme na Zemlji i predstavlja neprocenjiv resurs za čovečanstvo. Očuvanje čiste i dostupne vode je ključni cilj i globalni izazov u 21. veku. Danas su mnogi izvori vode ozbiljno ugroženi zbog ljudskih aktivnosti, što i zahteva hitnu primenu osnovnih tretmana vode, posebno u zemljama u razvoju (Qu i sar., 2013). U industrijski razvijenim zemljama i u zemljama u razvoju, zagađenje prirodnih izvora vode postaje sve ozbiljniji problem (Nidheesh i sar., 2024).

Đorđe Pejin^{1*}, <https://orcid.org/0009-0009-2471-743X>, Slaven Tenodi¹, <https://orcid.org/0000-0002-8073-8915>, Kristiana Zrnić Tenodi¹, <https://orcid.org/0000-0002-4251-0477>, Tijana Marjanović¹, <https://orcid.org/0009-0006-9886-6516>, Nenad Grba¹, <https://orcid.org/0000-0001-6706-4189>

¹Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za hemiju biohemiju i zaštitu životne sredine, Trg Dositeja Obradovića 3, 21000 Novi Sad
email: djordje.pejin@dh.uns.ac.rs

Kvalitet podzemnih voda u Srbiji varira i može biti od visoko kvalitetnih do onih koje zahtevaju kompleksne tretmane (Agbaba i sar., 2014). Varijabilnost zavisi od geoloških karakteristika izvora i lokalnih hidrogeoloških uslova (Yuan i sar., 2024). Podzemne vode su ključni resurs za vodosnabdevanje, naročito u Vojvodini gde se koriste isključivo (Mihajlović, 2021). Različitost u kvalitetu podzemne vode čini optimizaciju i dizajn tehnološkog rešenja kompleksnim, gde je generalna preporuka pristupanje pilot istraživanju, što obuhvata ispitivanje primene različitih tehnoloških rešenja za višefaznu pripremu vode (Agbaba i sar., 2014).

Teški metali, uključujući gvožđe, prirodno se pojavljuju u vodnim telima rastvarajući se u vodi kada padavine prolaze kroz tlo i stene (bin Jusoh i sar., 2005; Quansah i sar., 2024). Gvožđe se često nalazi u podzemnim i površinskim vodama u obliku rastvorenog gvožđa (Fe^{2+}) ili feri gvožđa (Fe^{3+}) (Chaturvedi i Dave, 2012). Njegovi izvori u vodi uključuju koroziju metala, ispiranje stena bogatih gvožđem i zagađenje iz različitih industrija (Tekerekpoulou i sar., 2013). Gvožđe je esencijalni mineral za ljudski organizam, ali prekomerna konzumacija vode sa visokim koncentracijama gvožđa može izazvati različite zdravstvene probleme, npr. hemohromatozu (SZO, 2017; Hashim i sar., 2017). Visoke koncentracije gvožđa u vodi mogu uticati na njen ukus i izgled, i takođe pospešujući rast bakterija u cevovodima (Chaturvedi i Dave, 2012; Colvin i sar., 2017).

Kontaminacija gvožđem, naročito podzemnih voda, zahteva primenu efikasnih metoda uklanjanja kako bi se obezbedila bezbedna voda za piće (Yuan i sar., 2024). U studiji biće opisan hibridni sistem aeracije i peščane filtracije na poluindustrijskom postrojenju za tretman vode za piće (pilot). Aeracija se odnosi na postupak u kojem se gasovita faza dovodi u kontakt sa tečnom fazom vode radi eliminacije isparljivih materija iz vode (Dalmacija i sar., 2009). Najčešće korištene fizičko-hemijske metode uključuju oksidaciju i filtraciju (Watson i sar., 2022). Ove metode se zasnivaju na pretvaranju rastvornih oblika gvožđa u manje rastvorne forme, koje se potom uklanjaju procesima koagulacije, sedimentacije i/ili filtracije (Van Beek i sar., 2016; Sevak i Pushkar, 2024). Tokom uklanjanja gvožđa (deferizacija) najčešće se ciljano vrši i uklanjanje viška mangana (demanganizacija). Izvori mangana u površinskim i podzemnim vodama slični su onima koji su prethodno pomenuti za gvožđe, a slične tehnike se koriste za njihovo uklanjanje iz vode (Dalmacija i sar., 2009).

Cilj rada je procena efikasnosti hibridne tehnike aeracije i peščane filtracije (aeraciono-filtracione jedinice) u tretmanu vode za piće sa glavnim ciljem uklanjanja gvožđa iz podzemne vode, kao vid predtretmana sirove podzemne vode. Kroz pilot studiju prikazane su performanse ovog hibridnog sistema i identifikovane njegove prednosti i

ograničenja u realnim uslovima. Rezultati mogu biti značajni za unapređenje procesa pripreme vode za piće u malim vodovodima i poboljšanje kvaliteta vode za potrošače.

2. MATERIJALI I METODE

Sva istraživanja su izvršena na pilot postrojenju (slika 1) na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu. Pilot postrojenje je dizajnirano tako da sadrži filtersku kolonu radne visine od 62,5 cm, odnosno radne zapremine 23,28 L, pri čemu je unutrašnja površina kolone 373 cm^2 . Na vrhu kolone nalazi se aeracioni tuš čiji je zadatak da disperguje vodu u što sitnije kapi, koje zatim prolaze kroz sloj Rašigovih prstenova visine 10 cm, kako bi se omogućio kontakt između vazduha i vode i na efikasan način izvršila aeracija podzemne vode. Na ovaj način obezbeđuje se i degazacija vode, odnosno uklanjanje gasova (npr. H_2S i NH_3) koji se oslobađaju tokom izjednačavanja pritiska sa atmosferskim. Pre početka eksperimenta kolona je pripremljena za rad tako što je izvršeno protivstrujno pranje na sledeći način: komprimovani vazduh je postepeno uvođen kroz sapnice na dnu kolone brzinom od 80 $m^3/m^2 \cdot h$ tokom 3 minuta kako bi se rastresao filtracioni sloj. Smeša komprimovanog vazduha i destilovane vode uvedena je brzinom od 15 $m^3/m^2 \cdot h$ tokom 5 minuta i nakon toga, uvedena je destilovana voda brzinom od 40 $m^3/m^2 \cdot h$ u periodu od 15 minuta.

Slika 1. Šema pilot postrojenja (A – krupna frakcija filterske ispune; B – sitna frakcija filterske ispune; C – aeracioni tuš; D – komora za aeraciju; E – slavina za uzorkovanje sirove vode; F – ulaz sirove vode; G – preliv vode iz filtera; H – mesto ulaza vazduha za pranje filtera; I – mesto ulaza vode za pranje filtera; J – izlaz tretirane vode iz filtera i mesto uzimanja uzorka tretirane vode)

Ispuna kolone je od 2,6 L krupne frakcije, granulacije 3-5 mm, odnosno visina u koloni iznosi 7 cm, a nalazi se na dnu kolone i ima drenažnu ulogu, kao i ulogu nosača filterskog medijuma, dok je ostatak ispune (20,66 L, odnosno 55,4 cm visine u koloni) kvarcni pesak, granulacije 0,7-1,2 mm, koji ima filtersku ulogu. Uzorkovanje vode vršeno je pre ulaska u filtersku kolonu i nakon samog tretmana (slika 1), što se može smatrati i nedostatkom, jer se u toku procesa ne može pratiti efikasnost aeracije, uzimajući u obzir da ne postoji adekvatno mesto uzorkovanja.

Za fizičko-hemijske analize, korištena je dejonizovana voda dobijena putem Labconco sistema (sa otpornošću od 16 M Ω -cm pri 25°C). Stakleno i plastično posuđe za potrebe eksperimenta je prethodno očišćeno 24-časovnim potapanjem u razblaženoj azotnoj kiselini, nakon čega je isprano dejonizovanim vodom. Standardni rastvori za analizu metala su pripremljeni od Suprapure reagensa analitičkog kvaliteta (*Merck* ili *J.T. Baker*). Za konzervisanje uzoraka za potrebe analize sadržaja metala korištena je 65%-tna azotna kiselina.

Sirovi i tretirani uzorci vode su analizirani na sadržaja gvožđa pomoću plamene atomske apsorpcione spektrometrije (FAAS) na instrumentu *Perkin Elmer, AAnalyst 700*, u skladu sa EPA metodom 7000b. Analiza mangana je izvršena korišćenjem grafitne tehnike (GFAAS) prema EPA metodi 7010. Merenja pH vrednosti su sprovedena pomoću prenosivog instrumenta *WTW InoLab*, dok su merenja elektroprovodljivosti izvršena na uređaju *Hanna model HI 933000*.

3. REZULTATI I DISKUSIJA

Pilot postrojenjem (slika 1) ispitan je hibridni sistem aeracije i peščane filtracije tokom pripreme vode za

piće u cilju uklanjanja gvožđa iz podzemne vode. Eksperiment je trajao 24 sata, pri čemu proces nije bio praćen tokom noćnih sati. Važno je napomenuti da analizirane vode nisu podložne sezonskim promenama, što čini vremenski period izvođenja eksperimenta nevažnim za rezultate. Eksperiment je obuhvatio neprekidno posmatranje i merenje tokom dana, dok su noćni intervali ostali bez nadzora. Tokom eksperimenta protok (400 L/h) i pritisak (300 kPa) vode tokom aeracije bili su konstantni, dok je početni protok filtracije podešen na 100 L/h, što daje brzinu filtracije od 0,074 cm/s, pri čemu je vreme zadržavanja vode (eng. Hydraulic retention time - HRT) u filterskoj ispuni 13,97 minuta. Tokom prvog dana tretmana, odnosno u toku 5,5 h protok se nije menjao, dok je promena protoka primećena drugog dana, odnosno nakon 22,5 h tretmana, gde je opala na 85 L/h, što daje brzinu filtracije od 0,063 cm/s, pri čemu je HRT u filterskoj ispuni pri datim uslovima bilo 16,43 minuta, što je posledica zasićenja/prljanja filterske ispune. Parametri kvaliteta podzemne vode od interesa su pH, elektroprovodljivost, mutnoća i sadržaji gvožđa i mangana, a mereni su pre (sirova voda) i nakon tretmana (slika 1). Uzorkovanje je vršeno u intervalu od 30 minuta, do 15 časova prvog dana i u intervalu od 30 minuta drugog dana do isteka trajanja eksperimenta od 24 h.

Rezultati eksperimenta prikazani su u tabeli 1. Pored parametara prikazanih u tabeli 1, praćeni su još i pH i elektroprovodljivost. Što se tiče pH vrednosti u sirovoj i tretiranoj vodi kretala se od 7,39 do 7,50, odnosno od 7,40 do 7,68, respektivno, dok je vrednost elektroprovodljivosti varirala od 637 do 646 μ S/cm u sirovoj vodi, odnosno od 582 do 620 μ S/cm u tretiranoj vodi, što zadovoljava kvalitet vode za piće prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl. list SRJ", br. 42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br. 28/2019).

Tabela 1. Kvalitet podzemne vode pre i nakon tretmana

	Vreme hh:mm	Mutnoća (NTU)		Fe (mg/L)		Mn (μ g/L)		
		Sirova voda	Filtrirana voda	Sirova voda	Filtrirana voda	Sirova voda	Filtrirana voda	
1. dan	09:30	0,48	0,28	-	-	157	147	
	10:00	0,34	0,30	2,61	<0,1	152	138	
	10:30	0,50	0,23	-	<0,1	-	152	
	11:00	0,33	0,21	-	<0,1	-	155	
	11:30	0,41	0,16	-	<0,1	-	149	
	12:00	0,44	0,26	-	<0,1	-	160	
	12:30	0,28	0,22	2,44	<0,1	162	150	
	13:00	0,22	0,18	-	<0,1	-	146	
	13:30	0,58	0,19	-	<0,1	-	159	
	14:00	0,53	0,16	-	<0,1	-	155	
	14:30	0,29	0,23	-	<0,1	-	157	
	15:00	0,63	0,21	-	<0,1	-	150	
	2. dan	08:00	0,59	0,35	-	<0,1	-	158
		08:30	0,47	0,41	-	<0,1	-	160
09:00		0,38	0,39	2,20	<0,1	165	155	
09:30		0,55	0,43	-	<0,1	167	160	

Na osnovu dobijenih rezultata tokom dvadesetčetvoročasovnog istraživanja na pilot postrojenju (tabela 1) može se zaključiti da se mutnoća sirove vode, koja potiče od rastvorenih organskih i neorganskih materija, kretala između 0,22 i 0,63 NTU, što je ispod granične vrednosti (1 NTU) prema Pravilniku ("Sl. list SRJ", br. 42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br. 28/2019). Međutim, nakon tretmana vode mutnoća je opala za 36,4%, pri čemu je najveća promena mutnoće primećena u 14 časova (4,5 časova od početka eksperimenta), gde je procenat smanjenja mutnoće 69,1%. Tokom drugog dana tretmana, odnosno pri isteku 24 h, mutnoća se značajno manje smanjuje zbog zasićenja filterske ispune, što je ispraćeno i padom protoka vode kroz kolonu (sa inicijalnih 100 L/h na 85 L/h). U cilju potvrde potrebno je instalirati manometar i meriti pritisak u koloni tokom trajanja ispitivanja.

Koncentracija gvožđa u sirovoj vodi merena je tri puta, nakon 30 minuta, 3 h i 23,5 h tretmana, a dobijene vrednosti su 2,6, 2,44 i 2,20 mg/L, respektivno, dajući srednju vrednost od 2,42 mg/L što značajno premašuje granične vrednosti (0,3 mg/L) prema Pravilniku ("Sl. list SRJ", br. 42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br. 28/2019), dok je u tretiranoj vodi merena konstantno, na svakih pola sata, pri čemu je dobijena vrednost u svim slučajevima manja od 0,1 mg/L, što zadovoljava kvalitet vode prema Pravilniku ("Sl. list SRJ", br. 42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br. 28/2019). Interesantno je spomenuti da je vrednost manja od 0,1 mg/L u tretiranoj vodi dobijena već nakon 30 minuta tretmana, ali i nakon 24 h tretmana sadržaj gvožđa u tretiranoj vodi ostaje nepromenjen, što govori da je hibridni sistem aeracije i peščane filtracije pogodan za uklanjanje gvožđa iz podzemne vode sličnih karakteristika.

Visoka efikasnost uklanjanja gvožđa u ispitivanom sistemu može se pripisati efikasnosti procesa aeracije i filtracije. Prema Crittenden i sar. (2012) gvožđe je često prisutno u podzemnim vodama kao rastvoreno dvovalentno gvožđe (Fe^{2+}). Kada se izloži kiseoniku tokom procesa aeracije, Fe^{2+} se oksiduje u gvožđe (Fe^{3+}), koje se taloži kao gvožđe(III)-hidroksid ($\text{Fe}(\text{OH})_3$) koji se može efikasno ukloniti filtracijom. Brza oksidacija Fe^{2+} u Fe^{3+} je olakšana visokom površinom i katalitičkim svojstvima filterskog medijuma, što je u skladu sa performansama koje su uočene u pilot studiji. Pored toga, važno je i održavanje optimalnih nivoa pH i koncentracija rastvorenog kiseonika za efikasno uklanjanje gvožđa. U ovoj studiji, nivo pH i koncentracije rastvorenog kiseonika su pažljivo kontrolisani, što je verovatno doprinelo visokoj efikasnosti uklanjanja gvožđa (Crittenden i sar., 2012).

Pored koncentracije gvožđa, praćena je i koncentracija mangana, koja je u sirovoj vodi merena na početku tretmana, nakon 30 minuta, 3 h, 23,5 h i 24 h, a dobijene koncentracije su 157, 152, 162, 165 i 167

$\mu\text{g/L}$ (tabela 1), što je višestruko više od dozvoljene koncentracije (0,05 mg/L) mangana u vodi za piće prema Pravilniku ("Sl. list SRJ", br. 42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br. 28/2019). Kao i koncentracija gvožđa, i koncentracija mangana u vodi nakon tretmana praćena je konstantno, svakih 30 minuta, a vrednosti su varirale od 138 do 160 $\mu\text{g/L}$, što je opet mnogo više od dozvoljene vrednosti. Primenom ovog sistema mangan se prosečno uklonio 6,65%, što je gotovo zanemarljivo, te hibridni sistem nije pogodan za tretman vode bogate manganom. Za razliku od gvožđa, oksidacija Mn^{2+} u njegov nerastvorni oblik (MnO_2) je sporiji proces i zahteva više pH nivoe (obično iznad 8,5) i duže kontaktno vreme (Crittenden i sar., 2012). U ovoj studiji, pH nivoi nisu bili dovoljno visoki da bi omogućili efikasnu oksidaciju Mn^{2+} , što može objasniti nižu efikasnost uklanjanja mangana. Pored toga, prisustvo konkurentnih jona i organskih materija u vodi može ometati oksidaciju i uklanjanje mangana. Upotreba specifičnih filter medija, kao što je mangan-zeleni pesak ili katalitički mediji presvućeni mangan-oksikom, može poboljšati uklanjanje mangana pružanjem katalitičkih mesta za oksidacionu reakciju. U ovom sistemu je korišćena standardna peščana filtracija, koja možda nije pružila potrebnu katalitičku površinu za efikasno uklanjanje mangana (Dalmacija i sar., 2009).

U cilju poboljšanja efikasnosti hibridnog sistema aeracije/filtracije, može se napraviti osvrt na dostupne literaturne podatke. Studija Cheng i sar. (2020) je pokazala da kombinovani proces aeracije, filtracije manganizovanim peskom i ultrafiltracije može efikasno ukloniti 100% gvožđa i 90% mangana. Navedeni proces povećava redoks potencijal za 2 mV nakon filtracije manganizovanim peskom, što poboljšava oksidaciju gvožđa i mangana, i smanjuje zagađenje membrane zadržavanjem oksida mangana (Cheng i sar., 2020). Vries i sar., (2017) naglašavaju važnost modelovanja efikasnosti uklanjanja gvožđa i mangana u brzim peščanim filtrima. Ovi rezultati sugerišu da se efikasnost filtracije može optimizovati kroz detaljno modelovanje i prilagođavanje operativnih parametara, kao što su brzina filtracije i vreme zadržavanja. U predmetnoj studiji, zasićenje filterske ispune tokom eksperimenta ukazuje na potrebu za prilagođavanjem ovih parametara kako bi se poboljšala dugoročna efikasnost sistema. Studija Tekerlekopoulou i sar. (2013) ističe značaj biofiltracijskih jedinica za uklanjanje amonijaka, gvožđa i mangana iz vode za piće. Integracija biofiltracijskih jedinica u hibridni sistem mogla bi poboljšati efikasnost uklanjanja ne samo gvožđa i mangana, već i drugih zagađivača poput amonijaka. Watson i sar. (2022) istraživali su mogućnost ponovne upotrebe potrošenog filterskog peska iz sistema za uklanjanje gvožđa i mangana kao adsorbenta za tretman vode kontaminirane arsenom. Studija sugeriše da se potrošeni filterski medijum iz predloženog sistema može dalje koristiti za tretman

drugih zagađivača, čime se povećava održivost i ekonomska efikasnost procesa. Integracija zeolita, kao što je klinoptilolit, u hibridni sistem za aeraciju i filtraciju može značajno poboljšati efikasnost uklanjanja mangana. Upotreba zeolita kao deo multimedijalnog hibridnog sistema ili naknadne faze tretmana pruža dodatne kapacitete za jonsku izmenu i adsorpciju, što može biti posebno korisno u uslovima gde pH nije dovoljno visok za oksidaciju mangana. Implementacija ovih strategija može pomoći u postizanju boljeg kvaliteta vode za piće i ispunjavanju standarda za bezbednost vode (Crittenden i sar., 2012).

Integracijom novih pristupa iz literature i postojećih podataka, može se zaključiti da je hibridni sistem aeracije i peščane filtracije efikasan za uklanjanje gvožđa, ali manje efikasan za uklanjanje mangana. Dalja istraživanja bi mogla uključiti modifikaciju filterske ispune ili dodatne faze tretmana kako bi se poboljšala efikasnost u uklanjanju mangana, uz praćenje drugih konstituenata sirove vode od interesa.

4. ZAKLJUČAK

Istraživanje potvrđuje da je hibridni sistem aeracije i peščane filtracije efikasan u uklanjanju gvožđa iz podzemne vode, što ukazuje na njegovu značajnu primenljivost u pripremi odnosno predpripremi vode za piće. Sistem je pokazao visoku efikasnost, sa značajnim smanjenjem koncentracija gvožđa

na nivoe koji zadovoljavaju regulativu, već nakon kratkog perioda tretmana. Međutim, isto istraživanje pokazuje da sistem nije podjednako efikasan za uklanjanje mangana, što ukazuje na potrebu za dodatnim poboljšanjima ili alternativnim metodama tretmana specifičnim za mangan.

Uzimajući u obzir rezultate, preporučuje se dalje istraživanje i modifikacija hibridnog sistema, kako bi se optimizovala efikasnost uklanjanja oba metala. Studija takođe naglašava značaj kontinuiranog monitoringa i prilagođavanja operativnih parametara, kako bi se održala efikasnost sistema u dužem radnom periodu. Dalja istraživanja mogla bi istražiti integraciju naprednijih filter medija ili dodatnih tretmana, poput specifičnih biofiltracijskih jedinica ili upotrebe katalitičkih medija, kako bi se poboljšala efikasnost uklanjanja ne samo gvožđa već i mangana. Implementacija ovih poboljšanja može značajno doprineti održavanju visokog kvaliteta vode za piće, što je od suštinske važnosti za zdravlje i dobrobit lokalnih zajednica.

Na kraju, zaključak ove studije naglašava značaj adekvatne i efikasne pripreme vode za piće, te potrebu za inovativnim rešenjima u tretmanu voda, što je ključno za odgovor na globalne izazove u očuvanju kvaliteta vode u 21. veku.

ZAHVALNICA: Istraživanja je finansiralo Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije (Ev.br. 451-03-66/2024-03/200125 i 451-03-65/2024-03/200125).

5. LITERATURA

1. Agbaba, J., Dalmacija, B., Bečelić-Tomin, M., Tubić, A. (2014). Kvalitet vode za piće. Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad.
2. bin Jusoh, A., Cheng, W.H., Low, W.M., Nora'aini, A., Noor, M.M.M. (2005). Study on the removal of iron and manganese in groundwater by granular activated carbon. *Desalination*, 182(1-3), p. 347-353.
3. Chaturvedi, S., Dave, P.N. (2012). Removal of iron for safe drinking water. *Desalination*, 303, p. 1-11.
4. Cheng, L.H., Xiong, Z.Z., Cai, S., Li, D.W., Xu, X.H. (2020). Aeration-manganese sand filter-ultrafiltration to remove iron and manganese from water: Oxidation effect and fouling behavior of manganese sand coated film. *Journal of Water Process Engineering*, 38, 101621.
5. Colvin, P., Filipova, V., Masic, A. (2017). Iron removal. VVAN01 Decentralized water and wastewater treatment.
6. Crittenden, J.C., Trussell, R.R., Hand, D.W., Howe, K.J., Tchobanoglous, G. (2012). *MWH's Water Treatment: Principles and Design, Third Edition*. John Wiley & Sons, Inc. ISBN: 978-0-470-40539-0.
7. Dalmacija, B., Agbaba, J., Klačnja, B. (2009). Savremene metode u pripremi vode za piće. Izdavač: Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.
8. EPA (1998). Method 7010: Graphite furnace atomic absorption spectrophotometry, Revision 0.
9. EPA (2007). Method 7000B: Flame atomic absorption spectrophotometry, Revision 2.
10. Hashim, K.S., Shaw, A., Al Khaddar, R., Pedrola, M.O., Phipps, D. (2017). Iron removal, energy consumption and operating cost of electrocoagulation of drinking water using a new flow column reactor. *Journal of environmental management*, 98-108.
11. Mihajlović, M. (2021). Analiza vodosnabdevanja naselja Bačka Palanka. *Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu*, 36(09), p. 1600-1603.

12. Nidheesh, P.V., Kumar, M., Venkateshwaran, G., Ambika, S., Bhaskar, S., Ghosh, P. (2024). Conversion of locally available materials to biochar and activated carbon for drinking water treatment. *Chemosphere*, 353, 141566.
13. Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl. list SRJ", br. 42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br. 28/2019).
14. Qu, X., Alvarez, P.J.J. Li, Q. (2013) Applications of nanotechnology in water and wastewater treatment. *Water research*, 47, p. 3931-3946.
15. Quansah, J.O., Obiri-Nyarko, F., Karikari, A.Y. (2024). Adsorptive removal of dissolved Iron from groundwater by brown coal—A low-cost adsorbent. *Journal of Contaminant Hydrology*, 260, 104283.
16. Sevak, P., Pushkar, B. (2024). Arsenic pollution cycle, toxicity and sustainable remediation technologies: A comprehensive review and bibliometric analysis. *Journal of Environmental Management*, 349, 119504.
17. Svetska zdravstvena organizacija (SZO), Smernice za kvalitet vode za piće: četvrto izdanje koje uključuje prvi dodatak, Ženeva, Švajcarska (2017).
18. Tekerlekopoulou, A.G., Pavlou, S., Vayenas, D.V. (2013). Removal of ammonium, iron and manganese from potable water in biofiltration units: a review. *Journal of Chemical Technology & Biotechnology*, 88(5), p. 751-773.
19. Van Beek, C.G.E.M., Dusseldorp, J., Joris, K., Huysman, K., Leijssen, H., Schoonenberg Kegel, F., de Vet, W.W.J.M., van de Wetering, S., Hofs, B. (2016). Contributions of homogeneous, heterogeneous and biological iron (II) oxidation in aeration and rapid sand filtration (RSF) in field sites. *Journal of Water Supply: Research and Technology-AQUA*, 195-207.
20. Vries, D., Bertelkamp, C., Kegel, F.S., Hofs, B., Dusseldorp, J. (2017). Iron and manganese removal: Recent advances in modelling treatment efficiency by rapid sand filtration. *Water Research*, 109, p. 35-45.
21. Watson, M., Nikić, J., Tubić, A., Isakovski, M.K., Šolić, M., Dalmacija, B., Agbaba, J. (2022). Repurposing spent filter sand from iron and manganese removal systems as an adsorbent for treating arsenic contaminated drinking water. *Journal of Environmental Management*, 114115.
22. Yuan, L., Li, J., Wang, X., Zhao, Q., Li, L., Wang, K., Wang, G. (2024). Preparation of iron composite filler for PRB technology and its application in the removal of toxic metals (loids) from groundwater. *Journal of Environmental Chemical Engineering*, 112570.